

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Qodirjon Mahkamov

Namangan davlat universiteti dotsenti (PhD),

e-mail: maxkamov_82@mail.ru

JAMOAVIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076167>

ANNOTATSIYA

Maqolada tarixning jamoaviy xotirada shakllanishi, uning rivojlanish bosqichlari hamda tarixiy jarayonlarning jamiyat hayotiga ijtimoiy ta'siri haqida fikr yuritilgan. Shu bilan birga, tarixni anglash va bilish jarayonida tarixning ilmiy-amaliy vazifalari, jamiyat kundalik turmush tarzini jamoaviy xotiraning namoyon bo'lishi, tarixning ijtimoiy tasviri, turli ijtimoiy guruhlar tomonidan o'z tarixini tasavvur etish bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan. Milliy ijtimoiy xotiraning bugungi global jamiyatdagi o'rni va ahamiyati, uning sotsial, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy hamda siyosiy funksiyalari hamda ayrim g'ayr-siyosiy kuchlar o'zlarining qarashlari, yuqori gegemoniyasi qolaversa, buzg'unchi nazariyalari orqali xalqlar, millatlar o'rtasiga soxta tarixiy davolar solish va shu orqali jamiyatdagi mavjud ijtimoiy tartiblarni izdan chiqarishning oqibatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: xotira, ijtimoiy, tarix, tasvir, jamoa, qadriyat, rivoyat, ijtimoiy xotira.

Кадиржон Махкамов

Доцент Наманганского государственного университета (PhD),

e-mail: maxkamov_82@mail.ru

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается социальное влияние исторического процесса личности, процесса управления им на жизнь общества в коллективной памяти. В то же время в процессе понимания и познания истории используются научные и практические труды по истории, проявление коллективной памяти о повседневном образе жизни общества, социальном образе его истории, различные исторические исследования, раскрыта информация о осознании собственной истории. Роль и значение национальной социальной памяти в современном глобальном обществе, ее социальные, социально-философские, образовательные и политические функции, а также взгляды некоторых неполитических сил, поддерживающих высокую гегемонию, деструктивные теории через народы, нации.

Ключевые слова: память, социальное, история, образ, сообщество, ценность, повествование, социальная память.

Qodirjon Maxkamov

Senior lecturer at Namangan State University

e-mail: maxkamov_82@mail.ru

COLLECTIVE MEMORY AND SOCIAL DESCRIPTION OF HISTORY**ANNOTATION**

The article examines the social influence of the historical process of the individual, the process of managing it on the life of society in collective memory. At the same time, in the process of understanding and knowing history, scientific and practical works on history are used, the manifestation of collective memory about the everyday way of life of society, the social image of its history, various historical studies, and information about the awareness of one's own history is revealed. The role and significance of national social memory in modern global society, its social, socio-philosophical, educational and political functions, as well as the views of some non-political forces that support high hegemony, destructive theories through peoples and nations.

Key words: memory, social, history, image, community, value, narrative, social memory.

KIRISH

Fanda ijtimoiylashuv deganda, – “inson omonidan jamiyatda hayot kechirish imkonini beruvchi bilimlar, normalar va qadriyatlar tizimining o‘zlashtirilishi jarayoni” [1, –147] deyilsa sotsiologik adabiyotlarda “Jamiyat normalari va qadriyatlarini shaxs tomonidan o‘zlashtirish jarayoni” [2, – 395] deya ta’riflanadi. U bir umr davom etib, ijtimoiy hayotda ma’lum rollar, vazifalarni, xatti-harakat va turli yondashuvlarni o‘zlashtirib boradi. Amerikalik psixolog va sotsiolog olim Djordj Gerbert Mid individning ijtimoiylashuv jarayonining ontogenetik yondashuvi uch qismga: psixogenetik, simvolik va aqliy-konseptual bosqichlarga ajratib ko‘rsatgan. Irland tarixchi Gay Beyner o‘z tadqiqotlarida “ijtimoiy xotira ijtimoiy unutish tushunchasini orqali chegaralanadi” [3,5 – 17] deydi. Devid Riff esa jamoaviy xotira ayni paytda tirik odamlar xotirasidir degan fikr bildiradi.

Jamoaviy xotiramizda tarix qanday ijtimoiylashadi degan savol tug‘iladi. U olingan tarixiy bilimlarning jamiyat ijtimoiy hayotida anglay olish va qo‘llay olishni bildirib, bunda milliy tarixiy ta’lim alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga o‘tmishda ajdodlarimiz milliy meroslarimiz bo‘lmish hamda bugungi kunda xalq og‘zaki ijodining boy namunalari bo‘lmish asotirlar, afsonalar, ertak va matallar, doston va rivoyatlar orqali kishilarda jamoaviy tarixiy xotirani shakllantirganlar ijtimoiy hayotda esa ular ijtimoiy xotira sifatida namoyon bo‘lib turgan. Qolaversa tarixiy yilnomalar, asarlar allomalar qoldirgan ma’naviy meros jamoaviy xotiraning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan. Masalan, miloddan avvalgi 460-395 yillarda yashagan tarixchi olim Fukididning miloddan avvalgi 431-404 yillardagi Peleponnes urushlari haqidagi (“Istorii Peloponnesskoy voyny”) [4, – 716] asari dunyodagi birinchi ilmiy tarixiy asar sifatida e’tirof etilsa-da undagi voqea va hodisalar kishilarga tushunarli bo‘lishi uchun asotir va afsonalar asosida bayon etilgan. Bu asar o‘sha davr tarixiy voqealarini ishonchli va haqqoniy tasvirlangani bilan ajralib turadi. Fukidid kitobida hayotiy voqealar tasviriga Olimp “xudo” larini aralashtirilmaydi. U voqea qatnashchilarining hikoyalaridan foydalaniladi. U asotirlar va afsonalardan foydalangan holda tarixiy rivojlanishda iqtisodiy omillarning ta’siriga asosiy e’tiborni qaratib, jamiyat birligini ta’minlash milliy birdamlik ekanligiga urg‘u beradi. “Bu vaqt davomida, albatta, odamlar tarixiy fikrlashni to‘xtatmadilar, ammo ularning tarixiy tafakkuri nisbatan sodda yoki hatto ibtidoiy edi, uni hal qilish qiyin deb hisoblangan muammolarni bilmas edi, hech narsa uni o‘z-o‘zini bilishga undamadi. Tarixiy tafakkur rivojlanishining falsafiy yoki ilmiy tarix kabi faraziy bosqichi ham mavjud emas, bu faktlarning qonunlarini yoki sabablarini ochib beradi, yoki ularni umuman tushuntiradi, chunki tarixiy haqiqat, tarixiy shaxsning fikrlarini tarixchi ongida qayta tiklash jarayonida, tarixiy shaxsning fikrlarini qayta tiklash jarayonida, bir vaqtning o‘zida tushuntiriladi. Tarixchi uchun nima bo‘lganini aniqlash va nima uchun sodir bo‘lganligini tushuntirish o‘rtasida farq yo‘q” [5, – 324].

Tarixiy voqealarni haqiqatga yaqin qilib tasvirlash san'ati Polibiy asarlarida ham uchraydi. U kishilar tarixiy xotirasini rivojlantirish uchun tarixni jonli tarzda yetkazish muhimligini uqtiradi. Shuning uchun ham u "Umumjahon tarixi" asarini tarixiy esdaliklar tarzida bayon etgan. "Zero tarixiy asar faqat o'tmish manzaralarini shunchaki tasvirlabgina qolmaydi, balki ajdodlarimizning hayoti orqali shu bugungi kunimizni istiqlolni qadrlashga o'rgatishi kerak"[6, – 475].

METODOLOGIYA

Sharq mamlakatlarida tarix, tarixiy jarayonlar ko'proq din va shariat asosida yoritilgan bo'lib, voqea-hodisalar sababiyatini din bilan uyg'unlashtirish lozim topilgan. VIII-XI asrlarda musulmon sharqida arab, fors, turk mutafakkirlar yetishib chiqdi. Jumladan, Muso al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ja'far-Tabariy va Ibn Xaldun kabi mutafakkirlar sharq tarixshunosligining asoslarini yaratdilar. Al-Xorazmiy o'zining "Mafotih al ulum" asarining birinchi, ya'ni "Arab ilmlari" qismiga kiritgan hamda unda islomgacha bo'lgan va islomdan keyingi davr tarixini, qisqacha Eron, Rum tarixini bayon qilganida o'z davrining an'anasiga binoan podshohlar sulolasiga alohida e'tibor bergan. "Avgust Qaysar – uni imperatorlar ichida birinchi bo'lib, sezar, ya'ni Qaysar deb atashgan. Bu so'zning ma'nosi "kesib olingan", shunday deyishlariga sabab uni o'lgan homilador onasining qornini yorib chiqarib olganlar". [7, – 18]

Abu Rayhon Beruniy o'zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida tarixni anglash va bilish to'g'risida quyidagilarni yozadi: "Qadimgi xalqlarning hayoti, ularning urf-odatlarini haqida ushbu xalqlar rivoyatlari va ajdodlar bilimlariga ega bo'lishning eng yaqin yo'li turli dindagi va ta'limotdagi kishilarning yozganlarini tadqiqotga asos qilib olishdir. Keyin dalil sifatida keltirilgan turli fikrlar qiyosiy tahlil qilinadi. Ammo, avvalo o'z qalbimizni haqiqatni bilishga to'siq bo'luvchi sabablardan, ya'ni o'rganib qolingani odatlar, mayllar, raqobatchilik, hokimiyat uchun kurashdan xalos qilishimiz lozim... Men taklif qilayotgan usul oson yo'l emas, aksincha, murakkab va mashaqqatli yo'l, rivoyatlar va hikoyalarda bema'ni gaplar ko'pligidan maqsadga erishish mumkin emasdek tuyuladi... Biz yaqindagi rivoyatlardan uzoqroqda bo'lganiga, ma'lumroq'idan noma'lumroq'iga o'tib, imkon qadar ularni to'g'rilab, qolganini shunday qoldirishimiz lozim".[8, – 11-12]

Yana bir mutafakkir Ibn Xaldun o'zining "Muqaddima" asarida tarixning ikki jihatini ajratib ko'rsatadi: tarix – rivoyat, ajdodlar haqidagi xabar, tarix bu – "haqiqatni tiklash, borliqning asosi va boshini aniqlash, voqealar qanday va nima sababdan yuz bergani haqidagi chuqur bilim". [9, – 559] Tarix dunyoqarashi insonning xulq-atvoriga bevosita ta'sir qiladi: u ma'lum toifalarda fikr yuritadi. O'tmish zamonaviy inson faoliyatining asoslarini yaratdi. Biroq, u bevosita idrok etilmaydi. Har bir inson faoliyati kelajakka qaratilgan bo'lib, uni faqat oldindan ko'rish mumkin. Bu odamga o'z ishining ma'nosini tushunish imkonini beradi. O'tmish, hozirgi va kelajak inson ongida kesishadi.

ASOSIY QISM.

Jamoaviy xotira tarixning ijtimoiy tasviri, turli ijtimoiy guruhlar tomonidan o'z tarixini o'zlaricha tasavvur etishlari bo'yicha shakllantirish ijtimoiy ideal, milliy o'ziga xos qadriyatlar, an'anaviy marosimlarning jamoa vakillari ongiga ta'siri orqali o'tmishni baholash va ijtimoiy tasavvurni shakllantirishni keltirib chiqarishi oqibatida jamoaviy egotsentrik xususiyatlar rivojlanadi. Jamoaviy xotirani kognitiv daraja shakllantirish odamlar o'rtasidagi o'zaro suhbatlashish natijasida ijtimoiy o'zaro ta'sir orqali xotira sinxronlashadi, xotirada yuz bergan o'zgarishlar o'zaro hamkorlikni keltirib chiqarib, jamoaviy xotirada birlashish yuzaga keladi.

Sotsiolog olim Moris Xalbvaksning fikricha "agar ilgari o'tmishni saqlab qolish an'anaviy jamiyatdagi hayot tarzi tufayli "avtomatik ravishda" sodir bo'lgan bo'lsa, zamonaviylik davrida vaziyat o'zgardi. U, jamoaviy xotira, garchi u haqiqiy o'tmish haqida ishonchli tasavvur bermasa ham, ijtimoiy hodisa" [10, – 1064] degan xulosaga keldi. Ammo bir qator tadqiqotchilar (Jon Skott, Jeyms Vertch, Aleyda Assman, Jak Le Goff) jamoaviy xotira tushunchasini ijtimoiy xotira bilan birga qo'llash lozim, sababi, ushbu tushuncha aynan qaysi jamoani nazarda tutishini aniqlash qiyin degan xulosaga kelganlar. Ularning fikricha, kishilar o'z o'tmishlarini shakllantirishda o'ziga xos xususiyatlar orqali muhim rol o'ynaydi deb hisoblashadi. Moris Xalbvaks xotiraning jamoaviy xususiyati ularning o'z o'tmishiga guruhli tarzda qarashlaridir deydi.

Tarixni yangicha talqin qilish konsepsiyasi xalqning o'z o'tmishini o'rganishga bo'lgan

qiziqishi obyektiv tarzda ortgan bir davrga to'g'ri keldi. Jamiyat o'tish davrini boshdan kechirayotgan bir pallada tarixiy ongini va tarixiy xotirani tiklash jarayonlari juda jadal va ziddiyatli kechadi. Tarixan qisqa davrda tarix qayta yozildi. "O'zbek olimlarining kuch- g'ayratlari bilan tariximizning ko'pdan-ko'p g'oyat muhim sahifalari, eng avvalo, temuriylar davri, XIX asr oxiri – XX asr boshlari tarixi yangidan kashf etildi". Tarixni qaytadan yozish, tarixiy haqiqatni tiklash milliy g'oyani rivojlanishida konseptual asos rolini o'ynadi. Zero milliy ijtimoiy xotira yoshlarda mustaqil dunyoqarashni shakllantirishga ta'siri beqiyos.

Xalqimizning sovetlargacha bo'lgan tarixi faqat qora bo'yoqlarda bitilgan, salbiy jihatlar bo'rttirib ko'rsatilgan edi. Turli millat va elatlardan yetishib chiqqan mutafakkirlar hukmron mafkura talablariga mos tushsa darsliklarga kiritilgan. Masalan, "O'zbekiston SSR tarixidan hikoyalar" kitobida Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino kabi qomusiy olimlar haqida qisqagina ma'lumot berilgan esa-da, lekin Imom Buxoriy, Iso at-Termiziy, Abu Mansur al-Moturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Zamaxshariy kabi yuzlab buyuk muhaddislar, ulamo to'g'risida lom-mim deyilmagan. Shu bilan birga milliy ozodlik harakati namoyondalari deylik Maxmud Tarobiy, Temur Malik, Po'latxon, Istiqlolchilar (ularni sovet tarixchilari bosmachilar deb atashgan), jadid allomalari va boshqa millat qahramonlarni umuman xalqqa tanishtirilmas ular o'rniga sovet hokimiyatini o'rnatilishida jonbozlik ko'rsatgan kishilar ko'klarga ko'tarilardi. F. Dzerjinskiy, Kirov, Budyoniy, Frunze, Chapaev kabi kishilar tarixi chuqur o'rgatilar, joylarga nomlari berilar edi. Aslida "Tarix-bu hech kimga va hech qanday mafkuraga sig'inishni yoqtirmaydigan o'tmishdir. Mafkura tarix faniga aralashmasligi va u mafkuradan holi bo'lishi kerak. Tarix bu faqat haqiqatga bo'ysunadi va u hech kimning xizmatini qilmaydi ham". Respublikamizning Farg'ona vodiysi viloyatlari, Surxondaryo, Toshkent (Olmaliq shahri) hamda Xorazm viloyatlarining tasodifiy tanlov asosida o'tkazilgan sotsiologik tadqiqot davomida respondentlardan "Tarix" so'zini qanday tushunishi haqidagi so'rov anketaga unda ishtirok etgan 1198 ta respondentning 76,1 % i "O'tmishda bo'lib o'tgan voqehodisalarni" tushunishi bildirgan.

Tariximizning 1917-1991 yillari tom ma'noda sovetlar uchun yaratilgan va ular uchun yozilgan, ammo butun xalqqa majburan tiqishtirib o'qitilgan tarix bo'ldi. U davrda milliy tarixdan ko'ra bolsheviklar partiyasining hokimiyat uchun kurashi, 1917 yil inqilobi va undan keyingi davr keng yoritilar edi. Xalqimizning sovetlargacha bo'lgan tarixi faqat qora bo'yoqlarda bitilgan, salbiy jihatlari bo'rttirib ko'rsatilgan edi. Biz buning sabab-mohiyatini Chor Rossiyasining O'rta Osiyodagi istilochilik harakati boshlanishidan oldingi asrlardan qidirmog'imiz lozim. Bir qator tadqiqotchilarga ko'ra, milliy yakdillik bo'lmagan joyda birdamlik bo'lmaydi, katta xalqlar tomonidan kichik xalqlarga nisbatan zo'ravonlik harakatlari yuzaga keladi. Agar xalq birlashsa, jipslashsagina o'z taqdirining egasi bo'la oladi. O'tmishning bu kabi "achchiq saboqlari" to'g'ri xulosa chiqarishga o'rgatadi.

"Tarixiy voqealarni o'rganishda to'g'ri ilmiy-nazariy, metodologik asoslarga tayanish uning mazmun-mohiyatini to'liqroq o'zlashtirishga yordam beradi. Sobiq Ittifoq davrida tarixiy tadqiqotlarni olib borish, o'rganish va o'qitish jarayonlari Marksizm-Leninizm metodologiyasiga to'liq bo'ysundirilgan edi. Har qanday tarixiy voqelik sinfiylik, partiyaviylik nuqtai nazarlaridan yondashilgan. Tarixiy voqea-hodisalar kambag'allarni va yo'qsillarni himoya qilgani tarzda, ularning manfaatlariga muvofiq holda yoritildi". "O'zbek xalqining milliy madaniy qadriyatlarini, boy ma'naviy merosi, uning qadimiy ezgu an'ana va urf-odatlarini unutildi. Islom dini, uning qadriyatlarini oyoqosti qilindi, o'zbek tili ikkinchi darajali tilga, rus tili esa davlat va asosiy muomala tiliga aylantirildi."

Ajdodlari yaratgan tarixiy madaniy meros bilan tanishar ekan shaxsda jamoaviylikka mansublik hissi vujudga keladi. Bu tarix mening tarixim degan tuyg'u shakllanadi. Bu uning ko'z o'ngida o'tmishni bor bo'yi bilan tasavvur etishga, voqealar va jarayonni to'g'ri idrok etishga yordam beradi. "Tarixiy madaniy meros o'zida juda katta axborotni olib yuradi. Bu axborot inson tafakkurida tushunchalar yordamida shakllanib tarixiy tafakkurga aylanadi". Tarixni o'rganishga nisbatan qarashlar va g'oyalar yoshlar tomonidan tarixiy haqiqatni faqatgina bilimlarni o'zlashtirish orqali emas, balki, amalda yoshlarning tarixdan olgan bilimlari ularning shaxsiy hayotlarida amaliy ahamiyat kasb etishi lozimligini atroflicha ko'rsatib berishdan iborat edi.

Kishilar milliy ijtimoiy xotirasini rivojlantirish, ularda tarixiy faktlar tanlash va talqin qilish, ijtimoiy holatga yo'naltirish solnomalar, biografik va avtobiografik asarlar, geneologik asarlar orqali samarali amalga oshirilgan. Bu borada Qadimgi Xitoy tarixida solnomalar alohida o'rin tutgan. Masalan, "Lu podsholigida tuzilgan "Chunshu" solnomasi bo'lib, unda eramizdan avvalgi XI asrlardagi voqealar tasvirlangan va muallifi faylasuf Konfutsiy deb hisoblanadi. Bundan tashqari, hukmdorlar va yaqinlari nutqlari yozib olinga boshlandi". "Bundan tashqari, unda ijtimoiy hayotning turli sohalari, madaniyat, fanga doir "Traktatlar" mavjud. Shuningdek, asarning "Jadvallar" qismida xronologiyaga oid ma'lumotlar berilgan. Sima Syanning "Tarixiy yozuvlari" Xitoydagi va boshqa Uzoq Sharqdagi tarixiy tafakkur rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yana bir xitoylik yirik tarixchi Ban Gu o'zining "Xan sulolasi tarixi" asarida faqat bitta sulola tarixini yoritgan edi. Shunga ko'ra, Ban Gu tarixshunoslikda yangi yo'nalish- "sulolalar tarixi" asoschisi bo'ldi".

Kishilarda jamoaviy xotirani shakllantirish hamda rivojlantirib borishda yuqoridagi manbalar muhim ahamiyat kasb etar ekan, albatta, bu sohada sharq alohida o'rin tutadi. Jumladan, "tarixning otasi" deya ulug'langan "Gerodot ellinlar xudolarining nomini va ko'p odatlarini, yozuvni va ko'pgina bilimlarni qadimgi misrliklardan, finikiyaliklardan va boshqa xalqlardan olganini ta'kidlaydi. Platon, Demokrit va boshqalar Sharqqa borib, donishmandlar bilan hamsuhbat bo'lib, ulardan ilm o'rganishganini qayd etib o'tadi". Gerodotning mashhur "Tarix" kitobi bizgacha eng qadimgi tarixiy manba hisoblanadi. U o'z kitobida Kaspiy ortidagi vohalar, ularda yashagan massagetlar haqida yozadi. Gerodot birinchi bo'lib, Kaspiy dengizi nomini Kaspiy xalqlari nomi bilan bog'liq ekani haqida fikr yuritadi. Mutafakkirning buyuk shaxs ekanligini uning quyidagi xolis so'zlaridan ham bilish mumkin: "Men o'zim eshitgan narsalarni hikoya qilyapman, ammo ularning hammasiga ishonishim shart emas. Ushbu xulosa yangi asarimga ham taalluqlidir".

Ijtimoiy xotira mavzusi XX asrning 80-yillardan boshlab o'rganila boshlangan bo'lsa-da bunda xotira tushunchasini tarix fanining kategoriyasi sifatida o'rganish o'ziga xos e'tirozlarni keltirib chiqardi. Nemis tadqiqotchilari Raynxart Kozellek va Aleyda Assmanlarni fikricha: "Tarix xotira emas. Tarix va xotira o'tmish bilan munosabatda bo'lish, bir-birini to'ldirish, bir-biriga ta'sir qilishning ikki shaklidir. Tarixiy bilimlar massasiga jon berish uchun bizga xotira kerak, tarix esa doimo siyosiy konyukturaga bo'ysunuvchi va hozirgi zamon talablari bilan belgilab qo'yilgan xotira konstruksiyalarini tanqidiy sinovdan o'tkazish uchun kerak". [11, -336]

Kozelek totalitar va demokratik jamiyatlarda xotirani shakllantirish mexanizmlarini o'rganar ekan, jamiyatda jamoaviy xotira mavjud bo'ladi degan xulosaga keladi. "Totalitar jamiyatlarda buni tarixiy xotirani shakllantiradigan va nazorat qiluvchi davlat amalga oshiradi. Demokratik jamiyatlarda "katta yettilik" deb ataluvchi bu qurilish uchun mas'ul bo'lib, Kozellek uni "7 katta P" deb ataydi. "Bular professorlar (Professorlar), ruhoniylar va pastorlar (Priester und Pfarrer), PR mutaxassisleri (PR-Spezialisten), jurnalistlar (Presseleute), shoirlar (Poeten), siyosatchilar (Politiker)". [12, - 16]

Jamiyat ijtimoiy xotirasiga ta'sir etishning siyosiy usullar ham mavjud bo'lib, u hukmron qatlam manfaatlarini ifoda etadi. Yaqin tariximizda ma'lumki jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etgan voqea va hodisalar mavjud hukmron sinf tomonidan talqin etilishiga qarab jamiyatda unga bo'lgan munosabat shakllanadi yoki o'zgaradi. Bu ham ijtimoiy amneziyani keltirib chiqaruvchi omillardan biridir.

"Zamonaviy qarashlarga ko'ra doimiy ravishda o'zgartirilayotgan tarix tobora qo'shma korxonaga o'xshab bormoqda: mening o'tmishim siznikiga o'xshaydi, bu siz va biz umumiy bo'lganimiz uchungina emas, balki merosni ular umumiy holda o'zgartirganlari uchun. Tarixni tinimsiz qayta ko'rib chiqish shunga olib keladi bu esa, bizga ajdodlarimizning his-tuyg'ularidan tobora uzoqroq va kamroq tushunishga olib keladi." [13, - 547]

Mashhur tarixchi Mark Ferro turli mamlakatlarning tarix darsliklarini tahlil qilar ekan shunday xulosaga keladi: "mamlakatlar o'z tarixlarini yoritishda ko'pincha milliy manfaatlarni hisobga oladilar shuning uchun tarixiy voqelikni butunlay boshqacha tarzda taqdim etilishida ijtimoiy xotira talab va taklif qonuniga bo'ysunadi: o'tgan voqea xotirasi yo'qolib qolmasligi, "o'tkazish va almashish" jarayonida saqlanib qolishi uchun unga talab bo'lishi kerak. Bunday vaziyatda ko'p narsa jamiyatning bugungi kunda tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan voqealarni aynan nimani qabul qilishiga

bog'liq. "Odamlarning o'tmishni eslab qolishlari va uni unutishlari" ularning ongsiz mafkurasining asosiy elementlaridan biridir". [14, – 305] Darhaqiqat tarixchilar o'tmish haqidagi bilimlarimizni boyishida muhim rol o'ynaydilar. Tarixni qayta yozish uni mavjud hokimiyat manfaatlariga moslash jamiyatning ayrim guruhlari ongida ijtimoiy amneziyani keltirib chiqaradi va chiqarmoqda.

Tarix va ijtimoiy xotiraning o'zaro ta'siri shundan ibrat bo'ladi: birinchidan tarix mavjud ijtimoiy muhitda yozilishi bilan o'zining siyosiy ifodasini ko'rsatadi; ikkinchidan, tarixchi jamiyat istagidagi tarixni ochib berishga harakat qilib bu bilan real tarixiy vaziyatlarni chetlab o'tadi; uchinchidan, yozilgan va jamiyatga realizatsiya qilinayotgan tarix jamoaviy xotirani shakllantiradi; to'rtinchidan, jamoaviy xotirada shakllangan tarix ijtimoiy xotirada aks etadi va ijtimoiylashib jamiyatning har bir bo'g'inini qamrab oladi. Shuning uchun ham ijtimoiy xotira hukmron mafkura yoki g'oyaning mahsuli sifatida tushunilishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, ijtimoiy xotira faoliyatining o'zi uning mavjudligining shunday shakllarida amalga oshiriladi: "afsonalar va arxetiplarda yashiringan jamiyatning yashirin muhim xususiyatlarini o'z ichiga olib jamoaviy o'ziga xoslikni izlayotgan shaxsga yordam berish, jamiyatning omon qolishi tajribasini saqlab qolishdir".

Tarixiy bilimlar muayyan ijtimoiy muhitda, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, falsafiy, ijtimoiy tafakkur taraqqiyoti bilan ajralib turadigan madaniyatning muayyan turida shakllanib tarixiy tadqiqotlarning subyektiv tabiati odatda tan olinadi, chunki tarixchi nafaqat faktlarni takrorlaydi, balki ularni tushuntiradi. "...asrlar davomida shakllangan falsafaga zid ravishda "har xil fikrlash" zarurligiga va odam o'zini, dunyoni va uning joyini idrok etish usulini tubdan o'zgartirishga alohida e'tibor qaratadi. U chiqish yo'lini bilmaydi va u tavsifiya etadigan yagona narsa bu "kutishga tayyorgarlikdir", xolos"

"Tarix fani ijtimoiy taraqqiyot va o'tmishga oid har xil voqea-hodisalarning izchil rivojlanishi, ularning qachon, qayerda, qanday holatda yuz berganligi hamda insoniyatning paydo bo'lishi, tadrijiy evolyutsion takomil jarayoni va boshqalarni o'rganadi". Tarix fani insoniyatning ibtidosi, evolyutsiyasi, rivojlanish tendensiyalarini o'rganish bilan bir qatorda o'tmish haqidagi bilimlarni individ ongida mustahkamlash orqali uning jamoaviy xotirasini shakllantiradi. Shu tariqa shaxsda tarixiy ongning ichki strukturaviy komponentlari paydo bo'ladi.

Tarix va jamoaviy xotira o'rtasidagi farq ularning xususiyatlari orqali namoyon bo'ladi. Tarix o'z oldida o'tmish jarayonlarini har tomonlama obyektiv tasvirlash, siyosatdan xoli holda tavsiflashga intilsa, Jamoaviy xotira o'tmish hodisalarini ma'lum bir guruh, millat yoki jamiyat manfaatlariga bog'lab o'sha qatlamlarga xos qadriyat va meros shaklini ifoda etadi. Ammo bu tarix va jamoaviy xotira qarama-qarshi degani emas. Jamoaviy xotira bugungi kun sharoitidan kelib chiqadi. Jamiyatimizda 2016 yildan ikkinchi hukumat davri boshlandi. Natijada jamoaviy xotirada tub burilish yuzaga keldi. Uning ijobiy jihatlari ko'p bo'lsa-da lekin, oldingi 25 yillik tarixni qoralash kompaniyasi jamiyat ijtimoiy xotirasida bo'linishni paydo qildi. O'zbekistonning 1991-2016 yillardagi birinchi boshqaruv milliy-tarixiy, madaniy-ma'rifiy tiklanish siyosatini olib borgan bo'lsa, 2016 yilda davlat tepasiga kelgan Prezident Shavkat Mirziyoyev milliy yuksalish sari islohotlarni amalga oshira boshladi. Natijada, sovet davrida qatag'on qurboni bo'lgan va hozirgi kunga qadar oqlanmagan 173 nafar shaxsga nisbatan Oliy sudning Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasining oqlov hukmi chiqarildi. Shu bilan birga, G'alaba bog'ini barpo etilishi, milliy qahramonlar monumentlarini joylarga o'rnatilishi, tarixiy obidalarni tiklanishi shular jumlasidandir. Bu kabi islohotlar ijtimoiy xotirani mustahkamlashda muhim o'rin tutib kishilarda kommunikativ tarzda rivojlanishini ta'minlaydi.

XULOSA

Yan Assmann ijtimoiy xotirani "kommunikativ xotira" [15, – 109-118] tushunchasi bilan ifodalab kundalik muloqotga asoslanishi va og'zaki madaniyatdagi almashinuvlarga yoki og'zaki tarix orqali to'planishini ta'kidlaydi. Shuningdek u jamoaviy xotiraning kichik shakli sifatida tarixiy yozuvlar va moddiy yodgorliklar misol qilib keltiradi. Sobiq ittifoqda respublikalarida o'qitilgan ijtimoiy gumanitar fanlar darsliklari yagona kommunistik mafkura g'oyalariga asoslangan edi. "Sovetlar saltanati parchalanishi bilan uning soxtakorlikka, utopik dunyoqarashga moslashgan g'ayriilmiy tarix va boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlari o'z-o'zidan zavol topdi, natijada bu fanlarda

ham, ularning namoyondalari ham butun jamiyatimizda ham g'oyaviy-nazariy, mafkuraviy falsafiy parokandalik, metodologik ilmiy-uslubiy bo'shliq paydo bo'ldi." [16,– 140] Shu singari bo'shliqlarni to'ldirish, xalq ma'naviyatini o'stirish va yanada rivojlantirish masalasi dolzarb vazifalardan biri sifatida qaraldi. Bu muammolar dastlabki davrda oliy, o'rta va o'rta maxsus ta'lim tizimlarida ham yuzaga keldi. Ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimini tubdan o'zgartirishga ehtiyoj katta edi.

Shu sababdan istiqlolning dastlabki yillaridan xalq ta'limi tizimini isloh qilishga kirishildi. Bir qator ilm dargohlarini maqomi o'zgartirildi, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash ishlari olib borildi. Mustaqillik milliy qahramonlar, tarixiy ideal, jasorat namunalari bo'lmish o'tmish ajdodlarimiz pok nomi va sha'ni to'liq tikladi. Shu bilan birga, " mahalliy madaniyatlarning shakllanishi va ularning institutsional tarmog'ini ishlab chiqish jarayoni zamonaviy davlat konsepsiyasining tug'ilishi bilan parallel ravishda rivojlandi".[17, – 209].

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ, 2004. –Б.147.
2. Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. – Москва: Издательство АСТ, 2004. – С.395. (511)
3. Weiner, Guy. Remembering the Year of the French: Irish Folk History and Social Memory. University of Wisconsin Press. 2007. pp.5-14.
4. Фукидид. Истории Пелопоннесской войны. – Москва: АСТ, 2022. 716 с.
5. Фукидид. История. Москва: Азбука, 2021. – С. 324. (800)
6. Тўлепберган Қаипбергенов. Қорақалпоқ достони: уч жилдлик; 3-жилд: Гумроҳлар. – Тошкент: Шарқ, 1999. – Б. 475. (480)
7. Баходиров Р. Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий ва илмлар таснифи тарихидан.-Тошкент: Ўзбекистон, 1995.-Б.14-18.
8. Беруний А. Памятники мишувних поколений (Перовод и примечания М.А.Салье)/ Беруний А. Избранные произведения.Том 1. – Тошкент: Фан, 1957.-С.11-12.
9. Халдун Ибн. Введение // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. – М.,1961. – С.559.
10. Трубина Е. Г. Память коллективная. Современный Философский словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова. – Москва: Панпринт, 1998. – С. 1064.
11. Грибан И. В. Историческая память как исследовательская проблема: анализ современных подходов. Бюллетень науки и практики. 2016, №1. – С. 336.
12. Kollingrud R. Dzh. Ideya istorii. Avtobiografiya. Moscow, 1980, p. 16. (485)
13. Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004. –С. 547. (624)
14. Марк Ферро. Как рассказывают историю детям в разных странах мираю – Москва: Высшая школа, 1992. – С. 305. (310)
15. Assmann, Jan (2008). A. Erll & A. Nünning (ed.). "Communicative and cultural memory". Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook: 109-118.
16. Холбоев С. Тарих фанининг методологик асослари ва тамойиллари масаласи (И.Каримов асарлари мисолида) // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. 2004. № 1, – Б. 140.
17. Istvan Monok. Identite culturelle, identitenationale: Les bibliotheques institutionnelles en hongrie et en transylvanie au XVIII esiecle. Un'istituzione dei Lumi: la biblioteca: Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell'Europa dei Lumi. Parma: Museo Bodoniano, 2013. — p 209. (243)

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000